

Fiziologija životinja 1

Rezultati MT 10 održanog 24. i 25.05.2022.

Prva grupa

	Prezime i ime	ID broj	Bodovi
1	Adamov Dušan	280/19	3.0
2	Andrić Ivana	286/19	1.8
3	Bobar Nevena	283/19	3.0
4	Bogunović Ksenija	268/19	2.6
5	Borković Katarina	254/19	3.0
6	Brdar Milica	289/19	3.0
7	Budeša Nikolina	515/19	1.8
8	Cvetinović Božidar	258/19	3.0
9	Denić Nina	273/19	2.2
10	Vukoman Anastasija	643/20	1.4
11	Divljaković Jana	505/19	1.0
12	Bajić Svetlana	709/18	2.6

Druga grupa

	Prezime i ime	ID broj	Bodovi
1	Drobnjaković Petar	253/19	1.8
2	Đaković Teodora	266/19	3.0
3	Đukanović Anđela	260/19	3.0
4	Hegediš Akoš	304/18	2.2
5	Ivetić Nikolina	624/18	/
6	Jelkić Ivana	225/19	2.6
7	Josipović Nina	571/19	2.2
8	Kavgić Ivana	249/19	3.0
9	Kokotović Kristina	263/19	2.2
10	Kolarić Nađa	267/19	3.0
11	Tanacković Teodora	644/20	2.2

Treća grupa

	Prezime i ime	ID broj	Bodovi
1	Kondić Jovana	455/19	1.8
2	Kovačević Anđela	395/19	/
3	Ladišić Natalia	282/19	/
4	Lučić Isidora Zora	285/19	2.6
5	Lunc Željana	224/19	3
6	Marčeta Marija	261/19	/
7	Marjanski Ana	259/19	2.6
8	Mauka Marija	229/19	3
9	Mitrović Jovana	448/19	/
10	Milenović Jovana	265/19	2.2
11	Mirjanić Vladana	478/19	3
12	Mitić Anita	222/19	3
13	Mitrović Jelena	398/19	2.2
14	Mirković Luka	303/18	2.6

Cetvrta grupa

	Prezime i ime	ID broj	Bodovi
1	Mihajlović Nevena	442/19	2.6
2	Musić Jasna	509/19	2.2
3	Ostojić Željana	251/19	2.6
4	Pejkić Dušica	257/19	2.2
5	Prodanović Sonja	293/19	2.6
6	Rašić Marija	246/19	3.0
7	Rončević Milica	250/19	3.0
8	Samardžija Ana	244/19	1.8
9	Stankić Boris	284/19	2.6
10	Surla Ivana	237/19	1.4
11	Švarc Anđela	223/19	2.2
12	Juhas Rebeka	227/18	/

Peta grupa

	Prezime i ime	ID broj	Bodovi
1	Tepić Vanja	281/19	2.6
2	Tintor Ilijana	396/19	0.6
3	Todorović Teodora	449/19	2.6
4	Todorović Jovana	233/19	2.2
5	Torbica Anđela	231/19	2.2
6	Uzelac Nađa	243/19	2.6
7	Vavan Ana	247/19	2.2
8	Vidović Dragana	238/19	1.8
9	Viman Sanela	640/19	2.6
10	Vuković Kristina	271/19	3
11	Pečenac Aleksandra	679/18	1.8
12	Cvetković Dejana	774/17	2.2

Šesta grupa

	Prezime i ime	ID broj	Bodovi
1	Uhelji Tea	273/18	3
2	Mišić Maša	598/21	/
3	Fic David	252/19	3
4	Denić Anđela	232/19	/
5	Ivković Marina	275/19	/
6	Milić Ivona	514/19	2.6
7	Nikolić Jelena	590/19	3
8	Pajčin Ksenija	512/19	2.2
9	Popović Nikola	242/19	2.2
10	Savić Radenka	239/19	2.6
11	Erčević Ana	450/18	/
12	Ćirić Boško	347/15	/
13	Leovac Strahinja	301/17	2.2
14	Milošević Andrej Sava	560/16	2.6

Maksimalan broj bodova koji možete osvojiti na testu je 3.

Da bi se test smatrao položenim potrebno je osvojiti minimum 1,6 bodova.